

Aurelia Peru*

COMUNICAREA PREZIDENȚIALĂ ȘI DISCURSUL DE SECURITATE ÎN CONTEXTUL CONFRUNTĂRILOR GEOPOLITICE ȘI A RĂZBOIULUI DIN UCRAINA

CZU: 327.57:911.3:32:355.4(470:477) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12703764>

Abstract

In the context of hybrid warfare and disinformation, the role of strategic communication becomes important. It is noted that presidential speeches, in the context of geopolitical confrontations, become a real and effective antidote to the phenomenon of disinformation and propaganda. In this sense, particularly conclusive are the conflicting speeches, security records of presidents Biden, Zelensky and Putin, the analysis of which is inserted in the proposed study.

Keywords: *security discourse, strategic communication, security narratives, Biden, Putin, Zelensky, the Russian world, the Free World*

Introducere

Pornim de la ideea potrivit căreia comunicarea prezidențială în contextul confruntărilor geopolitice dintre Est și Vest reprezintă atât o sursă strategică, cât și un instrument de poziționare și percepere a liderilor politici la nivel național și global.

În acest sens, discursul politic de securitate poate fi acceptat și ca o componentă a comunicării strategice /StratCom/, care are ca obiectiv final convingerea atât a publicului intern, dar, în special, a publicului extern, vizavi de relevanța politicilor promovate de un guvern. Discursul de securitate în acest context, devine narativul care transmite, neapărat o intenție și argumentează fapte de maximă actualitate, justificând acțiunile întreprinse și efectele acestora.

Pentru dezvoltarea ipotezei lansate, mi-am propus să analizez discursul istoric rostit de președintele SUA, Joe Biden, la Varșovia, discursul lui Vladimir Putin despre Starea Națiunii, (ambele rostite la distanță de câteva ore în 21 februarie 2023, un an de la invazia armatei ruse în Ucraina), așa-zisa „operațiune specială” în limbaj codificat. De asemenea, obiectul nostru de cercetare îl va constitui și limbajul de securitate din discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Metodele de cercetare folosite în acest demers sunt: metoda descriptivă, analiza unor concepte și metoda analizei de conținut, circumscrisă științelor comunicării.

Scopul prezentului studiu este de a aduce clarificări asupra complexității discursului de securitate ca o componentă a procesului de comunicare strategică și de a deduce rolul acestuia ca instrument informațional de putere.

* doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Pentru început să aducem unele clarificări vizavi de conceptul de comunicare strategică. Pentru Christopher Paul conceptul de comunicare strategică include toate „acțiunile coordonate, mesajele, imaginile și alte forme de semnalare sau implicare menite să informeze, influențeze sau să convingă anumite segmente de public pentru a susține obiectivele naționale” (Paul, 2011: 3).

Bogdan Țuțuianu definește comunicarea strategică ca pe un instrument adecvat pentru combaterea dezinformării și a influenței acesteia în mediul informațional; „un instrument potrivit pentru promovarea intereselor proprii, construirea unui nivel de percepție și înțelegere a politicilor și a acțiunilor proprii în rândul cetățenilor, diseminarea mesajelor pozitive, mobilizatoare, cu privire la propriile capacități, pentru prezentarea și dovedirea nivelului de înțelegere a situației, a determinării de a acționa și reacționa pentru legitimitatea și credibilitatea demersurilor.” (Țuțuianu, 2021: 61)

Comunicarea strategică este construită prin coerența și consecvența narațiunilor strategice din *discursul de securitate*.

Ce reprezintă, așadar narațiunea strategică?

„Narațiunile strategice sunt instrumente prin care se impun sensuri ale realității pentru a produce anumite tipuri de comportamente. Iar în condițiile în care rolul puterii este tocmai acela de a genera conduite, rezultă că narațiunile strategice sunt instrumente de putere”.(Dumitrescu, 2023:420)

Narațiunile strategice sunt de trei feluri: *narațiunile strategice sistemice; narațiunile strategice identitare; narațiuni strategice despre o politică publică.*

Narațiunile strategice sistemice sau constitutive, cele care comunică publicului modul cum este structurată politica mondială, care sunt principalii actori și cum stau lucrurile în sistemul internațional. Războiul Rece, războiul împotriva terorismului, ascensiunea Chinei sau neoimperialismul Rusiei - sunt exemple de astfel de narațiuni cu rol sistemic.

Narațiunile strategice identitare sunt legate de valorile centrale ale unui actor și de amenințările la adresa acestora. De exemplu, valorile fundamentale ale Occidentului includ: economia de piață, stat de drept, democrație și drepturile omului.

Narațiuni strategice despre o politică publică sunt cele care accentuează importanța normativă a acesteia, ca de exemplu protejarea mediului înconjurător, reducerea emisiilor de gaze.

Orice narațiune strategică este formată din două ingrediente majore: putere și comunicare, consideră Krebs.(Krebs, 2015). Joncțiunea dintre putere și comunicare construiește așa-zise *cadre mentale*. Ceea ce înseamnă că narațiunile strategice generează percepții, emoții, conduite, adică realitate socială.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o narațiune strategică pentru a avea succes? În opinia cercetătorului Graaf, (Graaf et al., 2015: 9). Prima condiție a eficienței unei

narațiuni strategice ține de indicarea cu precizie a *scopului misiunii*. În al doilea rând, narațiunea ar trebui să accentueze *succesul misiunii*. Dar cea mai importantă condiție a succesului unei narațiuni strategice este absența uneia sau mai multor *contranarațiuni strategice*, care să propună o altă interpretare a unui eveniment de securitate. Cel mai eficient antidot pentru blocarea apariției contranarațiunilor strategice este consensul elitelor, situație mai degrabă rară astăzi în politica mondială. (Dumitrescu, 2023:420)

În opinia noastră o narațiune strategică poate fi construită și pe principiul de contrapunere, cum ar fi actual – *lumea liberă vs ruskkii mir /lumea rusă*.

Noua paradigmă a discursului de securitate al Kremlinului, axată pe conceptul ideologic „lumea rusă”, a fost făcută publică la nivel global de către Vladimir Putin în cadrul Conferinței anuale de securitate de la Munchen, în 2007. Putin a criticat atunci tendința de creare a unei „lumi unipolare” și „dominația monopolistă a Statelor Unite” în relațiile globale: „Este o lume în care există un singur stăpân, un singur suveran. Și, în cele din urmă, acest lucru este periculos nu numai pentru toți cei care fac parte din acest sistem, ci și pentru suveranul însuși, deoarece se distruge din interior”, spunea acesta (Stan, 2022).

Confruntarea geopolitică dintre marii jucători globali a generat și apariția unei *geopolitici informaționale*, care, de fapt, reprezintă un ecosistem, din care face parte: propaganda, dezinformarea, fake news-urile. În acest sens, este important să abordăm corect modul în care informația și mai ales noile mijloace de comunicare sunt legate de geopolitică și de conflict.

La baza conceptului-doctrină „Russkiy Mir”, insuflată din politica lingvistică, s-ar afla *doctrina Karaganov*, lansată în 1992, care a devenit un instrument de presiune în noile state naționale: „Trebuie să facem tot ce putem pentru a-i păstra pe vorbitorii de limba rusă în regiunile în care aceștia trăiesc acum. Trebuie să avem în vedere și avantajul pe care îl pot reprezenta ei pentru noi în perspectivă, în termeni de influență, acolo unde sunt (Почепцов, 2015) îl citează profesorul de origine ucraineană Gh. Poceptov.

Conceptul, care alimentează azi narativele Kremlinului își are, de asemenea, rădăcinile în filosofia lui Ivan Ilyin și Berdiaev, care considerau „Rusia o cetate asediată, care trebuie să reziste în fața Occidentului putred, prin potențialul său spiritual incomensurabil”. Ilyin și Berdiaev descriu lupta sufletului rus împotriva occidentului- anticreștin, materialist și decadent și obligația de a apăra „valorile tradiționale pentru a evita haosul moral”.

Occidentul putred vs Rusia ca moștenitoare a valorilor spirituale creștine a fost *narativul de identificare* care se regăsește în discursurile liderului de la Kremlin.

De aici se întrevede și legătura dintre conceptul *Russkii Mir*, care este un fel de *soft power*, și Biserica Ortodoxă Rusă, care a susținut conceptul încă din stadiile sale inițiale și susține și acum războiului din Ucraina. Factorul religios a fost accentuat și atunci când Putin, la sugestia Patriarhului Moskovei și a întregii Rusii, Kiril, a ordonat

armistițiu pe linia frontului, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, perioadă care coincide cu sărbătorile de Crăciun pentru ortodocși. Inițiativă care a fost tratată de Kiev ca fiind „o capcană cinică și propagandistică”.

După un studiu profund asupra războiului informațional rusesc, cercetătoarea I. Darchevska ajunge la următoarele concluzii: *geopolitica informațională* rusă modernă, care își folosește propriul tip de "newspeak ideologic" în discuțiile sale teoretice, se bazează pe războiul psihologic sovietic și pe miturile propagandistice cum ar fi: *Primăvara rusă este patriotism, banderoviștii sunt fasciști, Maidanul este haos.* (Darczewska, 2022)

Discursul de securitate validează și un limbaj specific, acesta este un limbaj conflictual. De fapt, discursul de securitate este prin esența sa un discurs conflictual, odată ce indică riscul, amenințările potențiale sau reale, dușmanul. Limbajul creează puterea, exprimă puterea, fiind implicat oriunde există o luptă pentru putere.

Narativele Kremlinului

Narativele de securitate ale Kremlinului se concentrează de cele mai dese ori pe subiecte de istorie: atât îndepărtate, cât și mai recente. Discursul din 24 februarie 2022, după câteva zile de la recunoașterea așa-numitelor Republici Populare Lugansk și Donețk, a abundat în referințe istorice și judecăți de valoare.

Este o strategie de comunicare, pe care a perpetuat-o Putin în discursul său din 21 februarie 2023. Una dintre cele mai importante idei fiind artificialitatea construcției statale a Ucrainei. Putin afirmă că „*Stalin a încorporat în URSS și a transferat către Ucraina câteva teritorii care aparținuseră înainte Poloniei, României și Ungariei. În acest proces, i-a dat Poloniei drept compensație o parte din ceea ce fusese în mod tradițional teritoriu german, iar în 1954 Hrușciiov a luat dintr-un motiv oarecare Crimeea de la Rusia și a dat-o Ucrainei.*”

Putin își construiește narativele pe două dimensiuni - una care victimizează și deplânge destrămarea URSS și a doua care accentuează artificialitatea statului ucrainean. Această a doua narațiune poate fi urmărită ca un fir roșu pe întreaga comunicare.

Mesajul înainte de începerea războiului a fost construit pe trei noțiuni propagandistice, invocându-se mitul politic neonazist: *denazificare, demilitarizare și genocid.*

Discursurile de Securitate ale lui Putin, inclusiv cel din 21 februarie 2023, sunt anti-Occidentale, anti-NATO: „*Țările NATO conducătoare, pentru a-și atinge propriile obiective, susțin în toate naționalistii extremi și neonaziștii din Ucraina, care, la rândul lor, nu vor ierta niciodată pe cei din Crimeea și Sevastopol pentru libera lor alegere - reunirea cu Rusia*” -(Despa, 2023)

Putin, într-o declarație de două ore, a acuzat Occidentul că vrea să distrugă Rusia: „*Vor folosi naziști, teroriști, chiar și pe Diavol însuși împotriva Rusiei*”.

Analistul în relații internaționale Radu Magdin consideră că s-a mizat pe faptul că „nazismul” și „denazificarea” sunt termeni puternici și unificatori în mentalul colectiv rus și cel din zonele dominate până în anii '90 de URSS, inclusiv în Ucraina (Despa, 2022)

Președintele rus, tradițional, continuă discursul prin a vorbi despre decăderea morală a Occidentului, o temă des folosită în discursurile sale din ultimii ani: „În Occident, abuzul asupra copiilor și pedofilia sunt normă, preoții aprobă căsătoriile LGBT. Trebuie să ne protejăm copiii de degradare și degenerare”.

Așa cum se întâmplă adesea în discursurile sale, Putin face recurs la istorie și spune că, în anii 1930, Occidentul a deschis ușa Germaniei naziste, iar acum merge și mai departe. El a acuzat că una dintre unitățile armatei ucrainene poartă numele unei unități naziste germane și că „cei de la putere aleg să închidă ochii la asta”.

El acuză Occidentul că „joacă un joc murdar” cu „cărți măsluite” cu oamenii și cu Ucraina. El a invocat războaiele din Iugoslavia, Irak și Siria pentru a acuzat SUA de „secole de colonialism și dictatură” și că „întreaga planetă este presărată” cu baze americane. Și Putin recurge la tehnica persuasivă specifică discursurilor politice: „Suntem un mare popor unit. Avem încredere în puterea noastră. Adevărul este de partea noastră.” Nu suntem în război cu poporul Ucrainei, ei înșiși au devenit ostatici ai regimului de la Kiev și a stăpânilor săi occidentali. (<https://romania.europalibera.org/a/discursul-lui-putin/32281691.html>)

Discursul de securitate al președintelui Zelensky

În contextul războiului din Ucraina, președintele Zelensky a recurs la o tactică de comunicare continuă, propunându-și să vorbească de la diferite tribune internaționale. Volodimir Zelensky a susținut – în format fizic și online – discursuri în fața forurilor parlamentelor europene, dar și alte tribune internaționale:

Parlamentul UE – 1 martie 2022,

Parlamentul Italiei- 22 martie 2022,

Parlamentul Letoniei -26 martie 2022,

Parlamentul de la București -4 aprilie 2022,

Parlamentul Estoniei -13 aprilie 2022,

Congresului SUA - 22 decembrie 2022 .

Consiliul de Securitate ONU – 5 aprilie 2022 („Cei care au dat „ordine penale” trebuie să fie aduși în fața unui tribunal ”)

Parlamentul britanic- 8 februarie 2023,

Parlamentul lituanian, 9 februarie 2023.

În stilul discursivității președinților americani, în discursul susținut în fața Parlamentului UE, Zelensky a evocat valorile fundamentale ale democrațiilor occidentale consolidate: libertate, drepturile fundamentale ale omului. Dar, constatăm și omniprezența tehnicilor persuasive axate de afecțiune /*patos*. De exemplu:

„Nu pot să spun bună dimineța, sau bună după-amiaza sau bună seara. Pentru unii ucraineni această zi este ultima”, astfel și-a început președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, discursul videotransmis în Parlamentul Europei (Zelenski, <https://www.youtube.com/watch?v=X9sqUHZS8Pw>)

La București, vorbind în fața celor două camere ale Parlamentului, Zelenski folosește o altă tehnică de persuasiune politică, comparând regimul Ceaușescu cu regimul instaurat de liderul de la Kremlin:

„În 1989, Nicolae Ceaușescu și-a încheiat în sfârșit viața. De mulți ani a fost împiedecă acest om își pierduse adecoarea. Poporul român s-a revoltat și s-a salvat. Este imposibil să-i convingi pe cei care promovează războiul în Rusia acum, care dau ordine criminale. care elaborează planuri pentru genocidul poporului ucrainean. Acești oameni sunt inadecoați.” (Zelenski, București, <https://www.youtube.com/watch?v=xrHsDIsH8to>)

Narativele din discursul de securitate al președintelui Zelenski au inclus și elemente de *pathos*. Proba prin *pathos*, după Aristotel, mobilizează sentimentele și pasiunile auditoriului, pe care vorbitorul și-a propus să le activeze în timpul discursului său: exaltare, admirație, milă, revoltă, indignare etc (Breton, 2006 : 49 -50)

Concludente în acest sens sunt discursurile ținute în fața deputaților din Parlamentul Marii Britanii și Parlamentul UE: „În Marea Britanie, Regele este pilot al forțelor aeriene. În Ucraina de astăzi, fiecare pilot al forțelor aeriene este un rege. Dați-ne aripi”, îndemnând Regatul Unit să trimită avioane de luptă în Ucraina-Zelenski, MB, <https://romania.europalibera.org/a/zelenski-vizita-marea-britanie-discurs-parlament-britanic/32262065.html>)

Discursul de securitate rostit de Joe Biden

Joe Biden, a ținut un discurs la Varșovia, în câteva ore după ce Putin a vorbit în fața Dumei de Stat. Două cuvinte –cheie cu dimensiune simbolică caracterizează discursul rostit la Varșovia: libertatea și democrația. Acestea fiind valorile fundamentale pentru SUA și concepte pe care se fundamentează discursurile președinților americani rostite cu diferite ocazii, în special în discursurile de inaugurare. Nu întâmplător discursului lui Biden, rostit în aer liber, poate fi comparat cu un alt discurs politic istoric - discursul lui Kennedy , rostit în 1963, în Berlinul de Vest. Berlinul, pe-atunci, fiind locul cel mai controversat al confruntării Est-Vest din timpul Războiului Rece. Kennedy a descris, atunci, Berlinul de Vest drept avanpost al libertății și a catalogat Zidul drept un simbol al răului comunist. A și prezis, cu încredere, că zidul va cădea la un moment dat, că Germania se va reuni, și că democrația se va răspândi în Europa de Est.

„ Democrațiile sunt mai puternice, autocrațiile sunt mai slabe”, a declarat Biden. „Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Rusia. Nu există aspirație mai mare decât libertatea.” „Tot ce facem acum trebuie făcut pentru ca viitorul, copiii și nepoții să cunoască acest cuvânt – libertate”. Adresându-se președintei Republicii Moldova, în cadrul aceluiași eveniment discursiv, Biden a menționat : „Ne dorim ca și oamenii din

Moldova să trăiască în libertate” (Biden, Varșovia, discurs (<https://www.youtube.com/watch?v=14fYJtTFJEg>))

Încadrându-se în paradigma discursului de securitate, Biden a dorit să transmită, în special, *dușmanului*, care nu este prezent, dar care urmărește conținutul, adică liderului rus, un semnal despre unitatea statelor-membre NATO și decizia fermă a Occidentului de a susține Ucraina:

„Să nu existe nicio îndoială: angajamentul Statelor Unite față de alianța noastră și față de articolul 5 este solid ca piatra. Și fiecare membru al NATO știe acest lucru și Rusia știe și ea: un atac împotriva unuia este un atac împotriva tuturor. Este un jurământ sacru”: (Biden, Varșovia, discurs <https://www.youtube.com/watch?v=14fYJtTFJEg>).

Discurs conflictual

Cele două discursuri, ale președinților Biden și Putin, fac parte din categoria discursurilor de securitate conflictuale. Sociologul Uli Windisch definește discursul conflictual ca o „realitate discursivă sau acea parte a realității discursive care este traversată de un conflict.” (Walters, 2013: 277-280).

În opinia cercetătoarei Steluța Coculescu, opțiunea pentru discursul conflictual înseamnă declanșarea războiului verbal, atacarea interlocutorului transformat în adversari- (Hlihor , 2017: 190). Și, important ca distincție a discursului conflictual este absența intenției de negociere. Discursul ultimativ al guvernului sovietic, din vara anului 1940, prin care se cerea României „înapoierea” nu prefigura nicidecum posibilitatea unor negocieri. La fel și în discursurile celor doi lideri politici nu se întrevăd oferte de negociere.

Obiectivele urmărite de locutor prin discursul conflictual sunt: (1) să combată tezele și ideile adversarului, (2) să obțină triumful propriilor teze și idei, (3) să obțină adeziunea publicului, martor al conflictului, la propriile teze și idei.

În mod evident construit pe negativul discursului adversarului, discursul conflictual este adresat unui public-țintă martor, altul decât adversarul; de aceea, autorul discursului conflictual, prin contra-discursul pe care îl produce, caută să atace atât discursul advers, cât și adversarul, care în această etapă nu răspunde.

În opinia noastră, în discursul conflictual trebuie să fie clar conturată imaginea dușmanului. Această paradigmă ne determină să conchidem faptul că elaborarea discursului de acest gen necesită o metodologie clară și o abordare sistemică, coordonate de către echipa de specialiști PR.

Potrivit analistului Debra Myskin, construcția imaginii inamicului reflectată în discursurile de securitate se realizează în șase pași.-(Debra, 2004:15)

1. Anticiparea negativă. Tot ceea ce întreprinde inamicul este spre răul nostru.
2. A da vina pe inamic. El e vinovat de condițiile actuale negative.
3. Identificarea cu răul. Inamicul personifică opusul a ceea ce suntem și pentru ceea ce luptăm; inamicul dorește să ne distrugă valorile cele mai înalte și de aceea trebuie nimicit.

4. Gândirea de sumă nulă. Ceea ce este bun pentru inamic este rău pentru noi și invers.
5. Steoretiparea și de-individualizarea. Oricine aparține grupului inamic este, *ipso facto*, inamicul nostru.
6. Refuzul de a arăta empatie. Aprecierea pentru oricine din grupul inamic este reprimată din cauza amenințării percepute și a sentimentelor de opoziție. Nu există nimic în comun și nici o modalitate de a schimba această percepție.

În baza observațiilor, putem concluziona că imaginea dușmanului este o prezență obligatorie în discursul de securitate. Iar pentru amplificarea prezenței acestuia, se recurge la etichetări cu potențial de persuadare, dar și sensibilizare a vigilenței.

De exemplu, un apel din mesajul președintei Sandu „Despre situația securității din Republica Moldova”: „*Vreau să vă rog să rămânem vigilenți, să fim atenți și să credem informațiilor oficiale, pentru că cea mai agresivă formă de atac este atacul informațional*” (Sandu, 2023)

În discurs poate fi ușor identificată și imaginea dușmanului infiltrat și în fața cărui atrebuie să fim vigilenți: „*Așa cum am menționat mai devreme, scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegală, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei... Toți cei care participă în aceste acțiuni îndreptate împotriva statului Republica Moldova - elemente externe, membri ai partidelor politice și grupărilor criminale, și toți cei care îi protejează pe aceștia, trebuie să fie trași la răspundere*”.

De asemenea, din discursurile analizate, putem concluziona și impactul acestora asupra opiniei publice ca anti-dot al dezinformării, dar mai exact a ceea ce Jacques Ellul, în anii 1960, a numit pre-propagandă, adică condiționarea minților cu mari cantități de informații incoerente, deja distribuite, care fără agresiune directă sau evidentă, creează doar ambiguități.

Concluzie

Discursurile de securitate ale celor trei președinți sunt tranșante și confirmă pozițiile anterioare ale părților, fără a lăsa loc de negocieri sau și de conciliere.

Făcând parte din categoria discursurilor politice de rezonanță internațională, miza actorilor politici a fost de a informa și influența opinia publică – fiecare în sensul dorit prin prisma politicii externe promovate. În felul acesta, discursurile au fost țargetate atât spre publicul intern, cât și pe cel extern.

Discursurile analizate au avut ca scop și crearea imaginii *dușmanului*, tehnică care, de asemenea, este inherentă construcției discursurilor de securitate. Este foarte important ca locutorul să contextualize perfect amenințarea dușmanului în mentalul colectiv, ținând cont de particularitățile social-politice și istorice, pentru ca

publicul –țintă să înțeleagă pericolul și să accepte tipul de reacție sugerat de respectivul actor politic.

Așadar, discursul de securitate prezidențial este o formă a discursului politic și un element al comunicării strategice care, în lumea conflictuală de astăzi, are o relevanță deosebită. Mass-media clasice și new media manifestă un interes viu față de discursurile de securitate ale liderilor globali, care au un impact mare asupra opiniei publice. Puterea discursului a devenit un important instrument al analizei de securitate în lumea contemporană.

BIBLIOGRAFIE

Paul, Christopher (2011). *Strategic Communication. Origins, Concepts and Current Debates*. Santa Barbara, California: Praeger.

Bogdan Țuțuianu, Oportunitatea și necesitatea comunicării strategice în contextul extinderii și diversificării fenomenului hibrid. În: *Concepte de apărare și securitate*. Doi: 10.53477/1842-810X- impact strategic , nr. 4/2021. p.61

https://www.revistadesociologie.ro/sites/default/files/03-_luciand.pdf

Krebs, Ronald R (2015). *Narrative and the Making of US National Security*, Cambridge: Cambridge University Press

De Graaf, Beatrice, George Dimitriu, Jens Ringsmose (ed.) (2015). *Strategic Narratives, Public Opinion, and War*, New York: Routledge Apud. Dumitrescu Lucian, *Narațiuni și contranarațiuni strategice spre o sociologie a securității*, https://www.revistadesociologie.ro/sites/default/files/03-_luciand.pdf

Dumitrescu Lucian, *Narațiuni și contranarațiuni strategice spre o sociologie a securității*, https://www.revistadesociologie.ro/sites/default/files/03-_luciand.pdf

Ștefan Stan, Vladimir Putin, Conferința de securitate de la Miunchen. <https://www.zf.ro/eveniment/celebrul-discurs-2007-vladimir-putin-conferinta-securitate-munchen-20611625>, vizitat 12.03.2022.

Почепцов Георгий, Gheorghii Pocheptsov:/ Războiul informațional împotriva Ucrainei prin ochii țărilor est-europene/ Информационная война против Украины глазами стран Восточной Европы, online <http://hvylya.net/analytics/geopolitics/georgiy-pocheptsovinformatsionnaya-voyna-protiv-ukrainyi-glazami-stranvostochnoy-evropyi.html>, accesat la 15.09.2023

Darczewska J. Războiul informațional împotriva Ucrainei. Noi provocări // www.cicerofoundation.org/lectures/Jolanta_Darczewska_Info_War_Ukraine.pdf, vizitat 20.12.2022

Despa Oana, Discursul lui Putin | Istoric: „Este obsedat că are o misiune istorică. Are raționamentul lui Hitler”, <https://romania.europalibera.org/a/semnificatia-mesajului-lui-putin/31720804.html>, accesat 6.01.2023

Despa, O. Semnificația mesajului lui Vladimir Putin
<https://romania.europalibera.org/a/semnificatia-mesajului-lui-putin/31720804.html>, vizitat 23.02.2023

Putin, discurs de 2 ore , un an de la război,
<https://romania.europalibera.org/a/discursul-lui-putin/32281691.html>, vizitat 13 martie 2023.

Discursul lui Zelensky, primit cu lacrimi în ochi la Parlamentul European.
<https://www.youtube.com/watch?v=X9sqUHZS8Pw>, vizitat 27.03.2023.

Discursul președintelui Ucrainei în Parlamentul de la București,
<https://www.youtube.com/watch?v=xrHsDIsH8to> , viziat 20.03.23

Philippe Breton (2006), Manipularea cuvântului, Institutul European, Iași, pp. 49-50,

Zelensky, vizita în MB, discurs în parlamentul MB,
<https://romania.europalibera.org/a/zelenski-vizita-marea-britanie-discurs-parlament-britanic/32262065.html>, vizitat 27.03.2023.

Discurs Biden, Varșovia,<https://www.youtube.com/watch?v=14fYJtTFJEg>), vizitat 25.02.2023.

Discurs Biden <https://www.hotnews.ro/stiri-international-26098103-live-joe-biden-discurs-varsovia-cateva-ore-discursul-lui-vladimir-putin.htm>, vizitat 19 .03.2023

William Walters, Parrhêsia Today: Drone Strikes, Fearless Speech and the Contentious Politics of Security, în *Global Society*, 28:3, 2013, pp. 277-280

Apud. Hlihor E. *Politica lingvistică și de securitate în societatea contemporană*. București, 2017.

Debra Merskin, The Construction of Arabs as Enemies: Post-September 11 Discourse of George W. Bush, în *Mass Communication & Society*, no. 7(2), 2004, p. 15